

«QADRIYAT» TUSHUNCHASI SOTSILOGIYA TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

Maxamatkarimov Muzaffar Abdukarim o'g'li
O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181715>

Qadriyat – bu shaxs yoki jamiyat tomonidan muhim sanalgan, qo'llab-quvvatlanadigan, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan qiymatga ega tamoyillar, qoida va qarashlar, e'tirof etilgan me'yorlar yig'indisidir. “Qadriyat” so'zi arabcha “qadr” yoki “qimmat” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ma'nolari “baho”, “qiymat”, “ahamiyat”, “e'zozli narsa”, “hurmatga sazovor narsa” kabi tushunchalarni anglatadi. O'zbek tilining izohli lug'atida “qadriyat” – «qiymat», «ahamiyat», «qimmatbaho buyumlar», «xalq boyligi» kabi ma'nolarni anglatishi ko'rsatilgan¹. Umuman olganda, qadriyat jamiyat va inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'naviy, axloqiy, madaniy, iqtisodiy, siyosiy, diniy, milliy va umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lgan qadr-qimmatliklar yig'indisi sifatida ta'riflanadi.

Qadriyat deganda insonlarning munosabatlari, xatti-harakatlari va qaror qabul qilish jarayonlarini boshqaradigan chuqur ishonch yoki tamoyil tushuniladi. Qadriyatlar subyektiv va madaniy ta'sirga ega bo'lib, inson o'z hayotida va boshqalar bilan munosabatlarida nimani muhim, istalgan yoki axloqiy jihatdan muhim deb bilishini aks ettiradi. Ular jamiyatdagi ijtimoiy me'yorlar, institutlar va jamoaviy o'ziga xosliklarni shakllantiruvchi yo'naltiruvchi tamoyillar bo'lib xizmat qiladi².

Qadriyatlar shaxsning xatti-harakati, qarorlari va turmush tarziga yo'nalish beradigan ichki me'yorlar sifatida qaraladi. Masalan, Shalom Schwartz tomonidan ilgari surilgan “asosiy inson qadriyatlari” nazariyasida, qadriyatlar shaxslar hayotida muhim yo'naluvchi prinsip sifatida qaraladi va ular turli madaniyatlarda bir xil tuzilmalarni aks ettirishi mumkinligi ko'rsatilgan³. Bunda qadriyatlarning tuzilishi, ularning o'zaro bog'liqliklari hamda shaxs va jamiyatdagi ijtimoiy vazifalariga e'tibor qaratadi. Masalan, Schwartz nazariyasiga ko'ra, qadriyatlar – “o'zgarishga ochiqlik (Openness to Change)” – «sahovat, universallik (Self-Transcendence)» va «iqtisodiy, shaxsiy rivojlanish (Self-Enhancement)» hamda “muhofaza (Conservation)” orasidagi qarama-qarshiliklar orqali tasniflanadi. Shunga ko'ra, qadriyatlar tasnifida (types of values) tuzilmalar mavjud bo'lib, ular individuallik-jamoaviylik, iyerarxiya-tenglik, dominantlik-sahovat kabi o'sish yo'nalishlarini aks ettiradi.

Qadriyat tushunchasi sotsiologiyada inson faoliyatini yo'naltiruvchi eng muhim ma'naviy-ijtimoiy kategoriyalardan biri hisoblanib, jamiyatning birlashuvi, barqarorligi va madaniy o'zligini saqlab qolishida asosiy o'rin tutadi. Qadriyatlar insonning qanday yo'l tutishi, nimani muhim deb bilishi va qaysi maqsadlarni ko'zlashiga ta'sir qiladi qiladi hamda shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tartibga soluvchi mezon vazifasini bajaradi.

“Qadriyatlar – jamiyatda kishilar o'rtasida obro'ga, e'tiborga, hurmatga, nufuzga ega kishilar, munosabatlar, holatlar, moddiy narsalar va ma'naviy boyliklar majmuasi”⁴. “Qadriyat inson va jamiyat ma'naviyatining tarkibiy qismi, olamdagi voqealar, hodisalar, jarayonlar,

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati “Q” harfi. B.207.

² <https://encyclopedia.pub/entry/54675>

³ Schwartz, S.H. (2014). National culture as value orientations: Consequences of value differences and cultural distance. In V.Ginsburgh & D. Throsby (Eds.), Handbook of the Economics of Art and Culture, Vol.2 (pp. 547–586). Elsevier/North Holland.

⁴ Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug'ati. (A.Jalolov va Q.Xonnazarov umumiy tahriri ostida). – T; Sharq, 1998, B.279.

holatlar, sifatlar, talab va tartiblarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladigan tushuncha”⁵. “Qadriyat – voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy-ma’naviy ahamiyatini ko’rsatish uchun qo’llanadigan tushuncha”,⁶ - degan ta’riflar berilgan. Bu esa, o’z navbatida, qadriyatlarning ahamiyatini ko’rsatmoqda. Milliy qadriyatlar – millat uchun ahamiyatga ega bo’lgan etnik jihat va xususiyatlar bilan bog’liq xoslik shaklidir.

Qadriyatlar tahlilida bir qator asosiy yondashuvlar mavjud bo’lib, ular aksiologik (qadriyatlarning ma’naviy va etik jihatlari), psixologik (shaxsiy qadriyatlar, motivatsiya, xatti-harakat mexanizmlari) va sotsiologik (jamiyatda qadriyatlarning turlari, ijtimoiy funksiyalari va boshq.) kabi tasniflanadi.

Shu tarzda, qadriyatlar – shaxsiy va ijtimoiy jihatdan insonning kundalik amallari, qarorlari va belgilangan tartiblari bilan bog’liq bo’lgan ijtimoiy-psixologik fenomen sanalib, uning individual qadriyatlar (shaxsiy hayotni yo’lga qo’yishda ko’rilayotgan tamoyillar), jamoaviy-madaniy qadriyatlar (bir guruh, madaniyat yoki jamiyat tomonidan qabul qilingan prinsiplar), universal qadriyatlar (barcha insoniyat uchun umumiy bo’lishi mumkin bo’lgan axloqiy kelib chiqishlar) va instrumental (asosiyga yo’naltiruvchi) qadriyatlar.

Qadriyat to’g’risidagi ilmiy-nazariy yondashuvlar asosan falsafa, sotsiologiya, psixologiya, madaniyatshunoslik va axloqshunoslik kabi fanlarda keng o’rganilgan. Falsafiy jihatdan qadriyat inson ongi va faoliyatida namoyon bo’ladigan, uning borliqqa munosabatini ifodalovchi kategoriya hisoblanadi. Falsafada qadriyatlar moddiy va ma’naviy dunyo o’rtasidagi bog’lovchi omil sifatida qaraladi. Sotsiologiyada qadriyatlar jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, xulq-atvor me’yorlari va ijtimoiy tartibni belgilaydigan asosiy mexanizm hisoblanadi.

Qadriyat tushunchasini tadqiq etgan olimlardan V.Vindelband, G.Rikkert, M.Sheler, T.Parsons, M.Veber, E.Dyurkgeym, A.Maslou, E.Fromm, Sh.Shoranov kabilarni keltirish mumkin.

Qadriyat tushunchasi sotsiologiya fanining fundamental kategoriyalaridan biri bo’lib, jamiyat va individning ma’naviy-axloqiy me’yorlarini, istiqbolga yo’nalgan ideallarini hamda ijtimoiy faoliyatda qo’llaniladigan me’yoriy mezonlarni ifodalaydi. Qadriyatlar insonning raftori, qarorlari va ijtimoiy munosabatlarida yo’naltiruvchi omil sifatida namoyon bo’ladi. Ular orqali jamiyatda qanday narsa muhim, qadrlri yoki maqbul ekani belgilab olinadi. Ilmiy nuqtayi nazardan qadriyatlar ijtimoiy ongning tarkibiy qismi bo’lib, madaniyatning barqaror, muqim elementlari sifatida avloddan-avlodga o’tib boradi.

Qadriyatlarning ilmiy-nazariy asoslari klassik sotsiologik maktablar tomonidan puxta ishlab chiqilgan. M.Veber qadriyatlarni ijtimoiy harakatlarni tushuntirishda asosiy instrument deb hisoblagan va “qadriyatli ratsional harakat” tamoyilini ilgari surgan. E.Dyurkgeym qadriyatlarni jamiyatni bir butun holda ushlab turuvchi ma’naviy kuch, kollektiv ongning o’zagi sifatida talqin qilgan. T.Parsons esa qadriyatlarni ijtimoiy tizimning barqarorligini ta’minlovchi normativ mexanizm sifatida ko’rgan. Zamonaviy sotsiologiyada qadriyatlar madaniy dinamika, globallashuv, shaxs ijtimoiylashuvi va identifikatsiya jarayonlari orqali tadqiq etiladi.

Qadriyatlar turlari keng qamrovli bo’lib, umuminsoniy, milliy, diniy, professional va shaxsiy qadriyatlarga ajratiladi. Umuminsoniy qadriyatlarga tinchlik, erkinlik, adolat, inson qadr-qimmatini kabi universal mezonlar kiradi. Milliy qadriyatlar muayyan xalqning tarixiy tajribasi va madaniy o’zligi bilan bog’liq bo’ladi. Diniy qadriyatlar e’tiqod me’yorlari asosida

⁵ Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug’ati. “G’.G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”. T; 2010. B.707.

⁶ Tarbiya ensiklopediyasi. 2010. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”, B.509.

shakllanadi. Shaxsiy qadriyatlar esa individning hayotiy tajribasi, individual ehtiyoj va ideallari bilan belgilanadi. Shu tarzda qadriyatlar tizimi jamiyatdagi ijtimoiy tartibot, madaniy barqarorlik va individning ma'naviy kamoloti uchun asosiy mezon vazifasini bajaradi.

Qadriyatlar tizimining shakllanishi va o'zgarishi uzluksiz ijtimoiy-madaniy jarayonlar bilan bog'liq. Jamiyatda yuz berayotgan modernizatsiya, urbanizatsiya, axborot texnologiyalarining rivojlanishi kabi omillar qadriyatlar ierarxiasini yangilab boradi. Masalan, an'anaviy jamiyatlarda oilaviy hamjihatlik, keksalarga hurmat va jamoaviylik ustuvor ahamiyat kasb etgan bo'lsa, zamonaviy industrial va postindustrial jamiyatlarda shaxsiy erkinlik, individual muvaffaqiyat va innovatsion faollik yuqori qadriyatlar sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, globallashuv sharoitida madaniy xilma-xillik, tolerantlik va inson huquqlarini hurmat qilish kabi universal qadriyatlar tobora muhim o'rinni egallamoqda.

Qadriyatlarning ijtimoiy funksiyalari ham turli yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Ular normativ funksiya orqali jamiyatdagi xulq-atvor me'yorlarini belgilaydi. Integrativ funksiya jamoalar va guruhlarini birlashtirib, ijtimoiy birdamlikni kuchaytiradi. Motivatsion funksiya esa inson faoliyatiga ma'no va yo'nalish beradi. Shu bois qadriyatlar nafaqat shaxsning ichki dunyosi, balki butun jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega. Sotsiologik tadqiqotlarda qadriyatlarni chuqur o'rganish jamiyatdagi o'zgarish tendensiyalarini aniqlash, ijtimoiy siyosatni takomillashtirish va ma'naviy taraqqiyotni rag'batlantirish imkonini beradi.

"Qadriyat" tushunchasi ijtimoiy fanlar tizimida inson faoliyatini ma'naviy, me'yoriy va maqsadiy jihatdan tartibga soluvchi asosiy kategoriyalardan biri sifatida qaraladi. Sotsiologiya nuqtayi nazaridan qadriyatlar jamiyat a'zolari tomonidan umumiy e'tirof etilgan, avloddan-avlodga uzatiladigan va ijtimoiy munosabatlarning barqarorligini ta'minlovchi ma'naviy yo'naltiruvchi omil sifatida talqin etiladi. Qadriyatlarni ilmiy jihatdan tahlil qilish jarayonida ularning faqat axloqiy yoki madaniy fenomen emas, balki ijtimoiy tizimning funksional elementi ekanligi alohida ta'kidlanadi.

Klassik sotsiologik maktab vakillari qadriyatlar masalasiga turlicha yondashgan bo'lsalarda, ularning barchasi qadriyatlarni jamiyat barqarorligining asosiy omili sifatida e'tirof etgan. Xususan, Emil Dyurkgeym qadriyatlarni jamoaviy ongning ajralmas qismi sifatida talqin qilib, ularni ijtimoiy integratsiyani ta'minlovchi mexanizm deb hisoblagan. Dyurkgeymning fikriga ko'ra, qadriyatlar jamiyat a'zolarining individual xohishlarini cheklab, ularni umumiy manfaatlariga bo'ysundirish orqali ijtimoiy tartibni saqlab turadi.

Ijtimoiy nazariyalarda qadriyatlar inson ongida shakllanadigan subyektiv tushuncha sifatida emas, balki ijtimoiy amaliyot orqali mustahkamlanadigan obyektiv ijtimoiy hodisa sifatida o'rganiladi. Qadriyatlar jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy me'yorlar, rollar va institutlar bilan uzviy bog'liq holda mavjud bo'ladi. Shu ma'noda, qadriyatlar ijtimoiy tizimning ichki tartibini belgilab beruvchi ma'naviy "kompas" vazifasini bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining strategik resursi hisoblanadi. Ularning ilmiy tahlili ijtimoiy jarayonlarni chuqur anglash va samarali boshqarish imkonini beradi. Qadriyatlar tizimini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan ijtimoiy siyosat barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu ma'noda, qadriyatlar masalasi sotsiologik tadqiqotlarning doimiy va ustuvor yo'nalishi bo'lib qolaveradi.

Qadriyatlar tizimining barqarorligi jamiyatdagi ijtimoiy institutlarning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun muhim shart hisoblanadi. Ijtimoiy institutlar qadriyatlar orqali o'z faoliyatini

ma'naviy jihatdan asoslaydi va legitimlashtiradi. Davlat, oila, ta'lim va din institutlari qadriyatlarini shakllantirish va uzatishda yetakchi o'rin tutadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati "Q" harfi. B.207.
2. Schwartz S.H. National culture as value orientations: Consequences of value differences and cultural distance. In V.Ginsburgh & D. Throsby (Eds.), Handbook of the Economics of Art and Culture, Vol.2 (pp. 547–586). Elsevier/North Holland.
3. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug'ati. (A.Jalolov va Q.Xonnazarov umumiy tahriri ostida). "Sharq" – T; 1998. B.279.
4. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati. "G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi". – T; 2010. B.707.
5. Tarbiya ensiklopediyasi. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", – T; 2010. B. 509.
6. <https://encyclopedia.pub/entry/54675>